

DOI: 10.5281/zenodo.14459670

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO

Autores: Ana Clara Yakaba Pontes; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A disciplina de Estágio Supervisionado no curso de Biomedicina na Universidade Federal de Jataí é ofertado nos dois últimos períodos, sétimo e oitavo, onde os conhecimentos adquiridos durante os anos anteriores da graduação são colocados em prática. O estágio supervisionado em Análises Clínicas habilita o profissional para atuar nos setores de bioquímica, hematologia, urinálise, entre outros. As oportunidades de estágio são disponibilizadas tanto no setor público quanto no privado, e alguns estudantes estagiam em ambos. **OBJETIVOS:** Este relato tem como propósito compartilhar as experiências adquiridas durante a realização das disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e II em análises clínicas, realizadas tanto no setor público quanto no privado na cidade de Jataí-GO. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** Inicialmente é realizado o processo de documentação inicial de acordo com a solicitação de cada campo de estágio e em seguida começam as atividades. Em ambos laboratórios existe a setorização dos serviços realizados e desse modo o estagiário segue uma escala montada pelo preceptor acompanhando cada setor por uma semana e caso necessário refaz-se o ciclo da escala. No setor de coleta, o primeiro da escala em ambas instituições, no serviço público realizamos a coleta tanto de sangue arterial quanto venoso, já no privado apenas venoso. Na bioquímica, apesar da rotina se assemelhar muito especialmente na realização dos testes rápidos, o laboratório particular realiza uma variedade maior de exames além de contar com uma equipamentos diferentes e específicos. Já na hematologia as atividades desenvolvidas são praticamente as mesmas, envolvendo confecção, coloração e leitura de lâminas, e hemograma automatizado. Por fim, no setor da microbiologia, urinálise e parasitologia a rotina é maior no serviço público, principalmente no primeiro setor, já que o particular terceiriza a realização destes exames microbiológicos e outros como o Elementos Anormais do Sedimento (EAS) é semiautomatizado. **CONCLUSÃO:** O período de estágio gera um processo de amadurecimento do estudante, o preparando para a vida profissional de um biomédico. Vivenciar tanto o serviço público quanto o privado contribuem para que, por meio de experiências únicas, a formação seja completa, contribuindo para o interdisciplinaridade do aprendizado do aluno e o contato com o Sistema Único de Saúde, promovendo uma maior consciência a respeito das políticas públicas de promoção à saúde.

Descritores: Biomedicina; Comparativo; Laboratório.

Instituição: Universidade Federal de Jataí